

О‘ЗБЕКISTONDA REKLAMANING ESTETIKASI VA VIZUAL TILI: AN‘ANA VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR

Nishanova Liliya Viktorovna, K. Behzod nomidagi MRDI, magistr, Toshkent.

Annotatsiya

KIRISH: maqolada O‘zbekistondagi reklamaning estetikasi va vizual tili an‘anaviy badiiy kodlar hamda innovatsion raqamli texnologiyalar o‘zaro ta‘siri doirasida tahlil qilinadi. Reklama vizual madaniyat shakli va san‘atshunoslik tadqiqot obyekti sifatida ko‘rib chiqiladi.

MAQSAD: o‘zbekistonda zamonaviy reklama vizual tilining shakllanish xususiyatlarini aniqlash hamda uning estetik transformatsiyasida an‘ana va innovatsion texnologiyalarning o‘rnini belgilash.

MATERIALLAR VA USULLAR: tadqiqotda san‘atshunoslik tahlili, vizual-stilistik va qiyosiy tahlil usullari, shuningdek semiotik va madaniyatshunoslik yondashuv elementlaridan foydalanildi. Nazariy asos sifatida reklama nazariyasi, vizual madaniyat va reklama idroki psixologiyasiga oid ilmiy manbalar olindi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: tadqiqot natijalari O‘zbekistondagi reklama vizual tili milliy badiiy an‘analar va zamonaviy raqamli texnologiyalar sintezi asosida shakllanishini ko‘rsatdi. An‘anaviy estetik kodlar raqamli muhitga moslashtirilgan soddalashtirilgan grafik va belgili shakllarga transformatsiyalanmoqda.

XULOSA: o‘zbekistondagi reklama nafaqat tijoriy kommunikatsiya vositasi, balki madaniy identifikatsiya va texnologik modernizatsiya jarayonlarini aks ettiruvchi vizual madaniyatning muhim elementi hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: reklama, vizual til, estetika, vizual madaniyat, an‘ana, innovatsion texnologiyalar, O‘zbekiston.

ЭСТЕТИКА И ВИЗУАЛЬНЫЙ ЯЗЫК РЕКЛАМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ: ТРАДИЦИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Нишанова Лилия Викторовна, НИХД им. К. Бехзада, магистр, Ташкент.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются эстетика и визуальный язык рекламы в Узбекистане в контексте взаимодействия традиционных художественных кодов и инновационных цифровых технологий. Анализируется реклама как форма визуальной культуры и объект искусствоведческого исследования.

ЦЕЛЬ: выявление особенностей формирования визуального языка современной рекламы в Узбекистане и определение роли традиции и инновационных технологий в процессе её эстетической трансформации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы методы искусствоведческого анализа, визуально-стилистического и сравнительного анализа, а также элементы семиотического и культурологического подходов.

Теоретической базой послужили труды по теории рекламы, визуальной культуре и психологии рекламного восприятия.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: установлено, что визуальный язык рекламы в Узбекистане формируется на основе синтеза национальных художественных традиций и современных цифровых технологий. Традиционные эстетические коды трансформируются в упрощённые графические и знаковые формы, адаптированные к условиям цифровой среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: реклама в Узбекистане выступает не только как средство коммерческой коммуникации, но и как значимый элемент визуальной культуры, отражающий процессы культурной идентичности и технологической модернизации.

Ключевые слова: реклама, визуальный язык, эстетика, визуальная культура, традиция, инновационные технологии, Узбекистан.

AESTHETICS AND VISUAL LANGUAGE OF ADVERTISING IN UZBEKISTAN: TRADITION AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES

Nishanova Liliya Viktorovna, Kamoliddin Behzod National Institute of Arts and Design, Master's degree student, Tashkent

Annotation

INTRODUCTION: the article examines the aesthetics and visual language of advertising in Uzbekistan in the context of the interaction between traditional artistic codes and innovative digital technologies. Advertising is analyzed as a form of visual culture and an object of art-historical research.

AIM: to identify the features of the formation of the visual language of contemporary advertising in Uzbekistan and to determine the role of tradition and innovative technologies in its aesthetic transformation.

MATERIALS AND METHODS: the study employs methods of art-historical analysis, visual-stylistic and comparative analysis, as well as elements of semiotic and cultural approaches. The theoretical basis consists of works on advertising theory, visual culture, and psychology of advertising perception.

RESULTS AND DISCUSSION: the research reveals that the visual language of advertising in Uzbekistan is formed through the synthesis of national artistic traditions and modern digital technologies. Traditional aesthetic codes are transformed into simplified graphic and symbolic forms adapted to the digital environment.

CONCLUSION: advertising in Uzbekistan functions not only as a means of commercial communication but also as a significant element of visual culture, reflecting processes of cultural identity and technological modernization.

Keywords: advertising, visual language, aesthetics, visual culture, tradition, innovative technologies, Uzbekistan.

Реклама в современном обществе функционирует как инструмент рыночной коммуникации и одновременно как форма визуальной культуры, обладающая художественной и семиотической структурой. Визуальный язык рекламы отражает социальные, культурные и эстетические установки общества, фиксируя процессы их трансформации в условиях технологического развития.

В Узбекистане становление современной рекламной среды происходит в контексте взаимодействия национальных художественных традиций и инновационных цифровых технологий. Реклама рассматривается как синтетический вид визуального искусства, объединяющий изобразительные, графические и технологические компоненты, что позволяет анализировать её в рамках искусствоведческого подхода.¹

Цель статьи — выявить эстетические особенности и специфику визуального языка рекламы в Узбекистане в контексте соотношения традиционных художественных кодов и инновационных технологий.

Реклама как элемент визуальной культуры

В научных исследованиях реклама определяется как особая форма визуальной коммуникации, воздействующая на массовое сознание через художественный образ. Рекламное изображение формирует устойчивые визуальные модели восприятия и влияет на эстетические предпочтения аудитории.²

Визуальная организация рекламы подчиняется законам композиции, ритма и цветового построения, заимствованным из изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Художественная выразительность рекламного образа напрямую связана с корректным использованием этих средств, независимо от типа носителя — печатного или цифрового.³ Таким образом, реклама функционирует как элемент визуальной культуры, формируя эстетическую среду повседневности.

Традиционные художественные коды в рекламе Узбекистана

Визуальный язык рекламы в Узбекистане опирается на устойчивые художественные традиции, сформированные национальным искусством. К числу характерных элементов относятся орнаментальность, символическая насыщенность образов, декоративная трактовка плоскости и цветовая гармония.

Обращение к традиционным мотивам в рекламной визуализации способствует формированию культурной идентичности образа и повышает его коммуникативную эффективность.⁴ Национальные эстетические коды выполняют функцию культурного маркера, обеспечивая узнаваемость и смысловую устойчивость

¹ Акилова К. Б., Мухамеджанова С. И. Основы рекламы : учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — Ташкент : IQTISODIYOT, 2015.

² Дегтярёв Ю. К. Торговая реклама: экономика и искусство. — Москва : Экономика, 1969.

³ Тихоновский В. Г. Торговая реклама и основы декорирования : учебное пособие. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Высшая школа, 1987.

⁴ Акилова К. Б., Мухамеджанова С. И. Основы рекламы : учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — Ташкент : IQTISODIYOT, 2015.

рекламного сообщения. Использование традиционных форм в рекламной визуализации позволяет интегрировать коммерческое сообщение в систему культурных ценностей общества.

Инновационные технологии и трансформация визуального языка

Развитие цифровых технологий существенно изменило визуальный язык рекламы. Современная рекламная коммуникация ориентирована на экранное восприятие, что обуславливает переход к лаконичным композициям, упрощённой графике и динамическим формам подачи информации.

С позиции психологии восприятия рекламный образ должен обеспечивать быстрое привлечение внимания и эмоциональный отклик. Эффективность визуального воздействия определяется целостностью образа, цветовым решением и структурной ясностью композиции.⁵

В рекламе Узбекистана инновационные технологии способствуют переосмыслению традиционных мотивов, которые трансформируются в условные знаки и графические символы, адаптированные к цифровой среде.

Синтез традиции и инноваций

Современная реклама в Узбекистане характеризуется стремлением к сочетанию национальных художественных традиций и актуальных технологических решений. Этот синтез проявляется в адаптации традиционных визуальных кодов к требованиям цифровых форматов и глобальных дизайнерских стандартов.

Эстетически выверенная реклама способна выполнять не только коммерческие, но и культурно-воспитательные функции, формируя визуальную культуру общества.⁶ В условиях Узбекистана данный аспект приобретает особую значимость, поскольку реклама становится инструментом культурной репрезентации в медиапространстве.

Заключение

Эстетика и визуальный язык рекламы в Узбекистане формируются в результате взаимодействия традиционных художественных ценностей и инновационных технологий. Современная рекламная практика демонстрирует тенденцию к стилистическому уплотнению, знаковости и визуальной универсализации при сохранении национальной идентичности. Реклама в Узбекистане выступает не только средством коммерческой коммуникации, но и значимым элементом визуальной культуры, отражающим процессы культурной и технологической трансформации общества.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

⁵ Шуванов В. И. Психология рекламы : учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2003.

⁶ Глазунова В. В. Торговая реклама : учебное пособие. — 2-е изд., доп. и перераб. — Москва : Экономика, 1976.

1. Акилова К. Б., Мухамеджанова С. И. Основы рекламы : учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — Ташкент : IQTISODIYOT, 2015.
2. Дегтярёв Ю. К. Торговая реклама: экономика и искусство. — Москва : Экономика, 1969.
3. Тихоновский В. Г. Торговая реклама и основы декорирования : учебное пособие. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Высшая школа, 1987.
4. Шуванов В. И. Психология рекламы : учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2003.
5. Глазунова В. В. Торговая реклама : учебное пособие. — 2-е изд., доп. и перераб. — Москва : Экономика, 1976.